

Применение самостоятельных занятий физическими упражнениями для совершенствования учебного процесса в вузе

Алиев Тофик Джабраил оглы

Главная особенность системы обязательного курса физического воспитания в вузе состоит в сложности достижения суммарного тренировочного эффекта нагрузки как в недельном микроцикле, так между семестрами и годовыми циклами. Двухразовые занятия в неделю при относительно небольшой интенсивности, малом объеме нагрузок, а главное – при их стандартности не создают условий для последовательного развития физических качеств и успешной сдачи норм комплекса ГТО.

Добиться же непрерывности учебного процесса, даже в течение одного календарного года, очень сложно. Дело в том, что в занятиях по физическому воспитанию студентов вузов неизбежно возникают длительные перерывы, вызываемые чередованием в учебных планах теоретического обучения с экзаменами, практикой, каникулами и т.д. Перерыва же в занятиях ведут к постепенному снижению уровня развития двигательных качеств, на что указывают полученные нами результаты исследования, а также других исследователей (Филин В.П., Фомин Н.А., 2014).

Следует также отметить, что по программе физического воспитания в вузе студенты сдают нормативы комплекса ГТО на втором курсе. В связи с этим перед преподавателями физического воспитания вузов ежегодно встает сложная проблема сохранения уже достигнутого определенного уровня развития двигательных качеств и период вынужденных перерывов. Так как учебными планами вузов занятия по физическому воспитанию на указанный период не предусмотрено, выход из подобного положения каждый вуз пытается найти по своему. Некоторые вузы организуют занятия по физическому воспитанию в период прохождения различных учебно-производственных практик, на общественных началах или факультативно. Большинство же вузов, никакой работы в этом направлении не проводит. Некоторая часть вузов имеет возможность продолжить занятия до физического воспитания в летних оздоровительно-спортивных лагерях. Основная же масса студентов, как показали наши исследования, вынуждена прерывать занятия по физическому воспитанию (включая сельскохозяйственные работы) на 15-17 недель в год.

При таких условиях верным фактором повышения эффективности учебного процесса является совершенствование структуры учебных занятий, а также внедрение в повседневную жизнь студентов самостоятельных занятий физической культурой.

Проведенные нами исследования показывают, что применение в данное время комплексов самостоятельных занятий физическими упражнениями позволяет поддерживать определенный уровень развития физических качеств на протяжении длительного времени.

Следует однако отметить, что прежде чем приступить к самостоятельным занятиям, студенты получают теоретические и практические знания умения и

навыки по методике применения комплексов самостоятельных занятий. При этом необходимо учитывать некоторые требования к комплексам упражнений: они должны быть знакомы и легко усваиваемые, охватывать все основные мышечные группы, вызывать эмоциональный подъем, комплекс должен быть динамичным.

Кроме того, необходимо соблюдать следующие условия заполнения упражнений в самостоятельном комплексе:

1. При выполнении упражнений следует ритмично дышать и избегать задержки дыхания.
2. Упражнения выполнять с полной амплитудой движения.
3. Постепенно увеличивать силу воздействия и интенсивность его выполнения.
4. Избегать статических положений и упражнений с сильным физическим напряжением.
5. Знать назначение каждого упражнения и влияние его на организм человека.
6. Соблюдать принципы обучения и тренировки.
7. Строго дозировать выполнение упражнений.
8. После выполнения упражнений делать упражнения на расслабление (дыхательные упражнения).

Необходимо отметить также, что после двух месяцев занятий, комплексы самостоятельных занятий физическими упражнениями меняются на другие, в которых предусматривается незначительное повышение объема и интенсивности.

Результаты наших исследований показали, что студенты, поступающие в вуз, имеют низкий уровень физической подготовленности, который не отвечает требованиям комплекса ГТО. Наиболее слабо развиты такие качества, как сила, быстрота и выносливость. Поэтому, предлагаемые нами комплексы самостоятельных занятий были направлены на улучшение данных качеств.

Нами было также установлено, что чем выше уровень развития двигательных качеств студентов, а, следовательно, и их физическая подготовленность, тем заметнее влияние перерыва в занятиях по физическому воспитанию на снижение показателей, характеризующих специальную физическую подготовленность студентов.

Но применение в данный период комплексов самостоятельных занятий способствует дальнейшему развитию качеств или незначительному снижению и поддержанию их на довольно высоком уровне, относительно исходного уровня.

В заключение необходимо отметить, что воспитание двигательных качеств студентов предоставляет собой сложный и многогранный педагогический процесс. Он затрагивает все стороны системы физического воспитания в высшей школе, включая учебную, спортивную оздоровительную. Только целенаправленное решение поставленной задачи на основе

применения эффективных средств физического воспитания позволит значительно улучшить физическую подготовленность занимающихся.

Следует также отметить, что воспитание двигательных качеств ведется комплексно, ибо, воздействуя на одно из них, мы влияем и на остальные. Все зависит от того, каков уровень физической подготовленности занимающихся и как велика нагрузка на занятиях по Физическому воспитанию.

Поэтому, как ни были ограничены биологические возможности организма студентов, включая и их недостаточную физическую подготовленность, следует помнить, что совершенствование физических качеств, а, следовательно, и Физическое подготовленности возможно лишь в том случае, когда физиологическая нагрузка занятий достаточно велика. Решения данной проблемы можно достичь за счет увеличения объема двигательного режима занимающихся,

т.е. комплексным применением обязательных и самостоятельных занятий физической культурой и спортом.

Необходимо отметить, что в результате наших исследований было установлено, чем больше времени отводится для занятий физическими упражнениями, тем существенней оказывается процент прироста показателей, характеризующих физическую подготовленность занимающихся.

Применение самостоятельных и обязательных занятий физической культурой способствует решению учебных задач физического воспитания, увеличению объема двигательной активности студентов почти в два раза, позволяет в значительной степени ликвидировать неравномерность в развитии физических качеств и значительно повысить уровень их развития и работоспособность, что способствует успешной сдачи норм комплекса ГТО.

Литература:

1. Спортивные игры, Техника, Тактика, Методика обучения, Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В., 2004
2. Общая физическая подготовка, Знать и уметь, Гришина Ю.И., 2014
3. Физическая культура, Бишаева А.А., 2012